

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ТЕПЛИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ

MICROCLIMATE MODELING BASED ON NEURAL NETWORKS IN A GREENHOUSE COMPLEX

ЧУГАЕВ ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ,

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

CHUGAEV VLADISLAV NIKOLAEVICH,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

Тепличные комплексы являются системами с высокой степенью сложности, поэтому трудно строить универсальные модели, которые передавали бы всю динамику микроклимата в комплексе. В данной статье представлены модели климата в теплице на основе нейронных сетей. Модели предсказывают, что внутренняя влажность и температура воздуха в тепличном комплексе, зависят от переменных, используемых в качестве входных данных для сети, таких как показатели внешних температур, влажности, облачности и др. Так же в учет взяты сигналы состояния исполнительных механизмов, таких как открытие окна и другие. Наборы данных, использованные для моделирования, были измерены на основе реальных показателей растений - помидоров и огурцов тепличном комплексе. В данной статье описываются разработанные модели и полученные результаты.

Greenhouse complexes are systems with a high degree of complexity, so it is difficult to build universal models that would convey all the dynamics of the microclimate in the complex. This article presents models of climate in a greenhouse based on neural networks. The models predict that the internal humidity and air temperature in the greenhouse complex depend on the variables used as input data for the network, such as indicators of external temperatures, humidity, clouds, etc. The status signals of the actuators, such as window opening and others, are also taken into account. The data sets used for modeling were measured because of real indicators of plants-tomatoes and cucumbers in the greenhouse complex. This article describes the developed models and the results obtained.

Ключевые слова: *тепличный комплекс, автоматизация, нейронные сети, модели.*

Key words: *greenhouse complex, automation, neural networks, models.*

Основной целью мониторинга тепличного комплекса является обеспечение оптимальных климатических условий для роста внутренней культуры. Микроклимат в тепличном комплексе определяется количеством переменных, которые можно регулировать, чтобы контролировать прогресс роста выращиваемой культуры. Кроме того, контроль тепличного комплекса направлен на снижение энергопотребления и повышение эффективности использования ресурсов, что дает нам поддержание высокого качества урожая. На рисунке 1 показана схема управления автоматизированного тепличного комплекса.

Автоматическое поведение тепличного комплекса зависит от взаимодействия между ее основными компонентами (внутренней атмосферой, культурой, почвой и структурой), а также от внешних погодных колебаний и от оказывающих на нее воздействий, например при помощи актуатора представленного на рисунке 2.

Рис. 1. Схема автоматизированного тепличного комплекса.

Рис. 2. Устройство управляющего воздействия.

Внутренние условия микроклимата внутри тепличного комплекса являются результатом сложных и взаимосвязанных процессов физической, химической и биологической, что создает трудности в управлении тепличным климатом. Итак, тепличный комплекс представляет собой нелинейную, многомерную, нестационарную систему и "открыта" для внешней среды [1].

Методы, направленные на эффективное управление тепличным комплексом, должны учитывать эти влияния, и это достигается с помощью моделей [2]. Эти модели описывают динамику системы и используются контроллером для определения необходимого управляющего воздействия. Методы управления, основанные на моделях, требуют точных и надежных моделей тепличных комплексов, чтобы обеспечить точные и эффективные результаты внутреннего контроля климата. По этим причинам проблема в мировом сообществе контроля и моделирования парниковых газов по-прежнему требует значительных усилий со стороны учёных и исследователей в различных областях. Методы разработки моделей реальных процессов можно разделить на два основных метода. Один основан на физических законах, участвующих в процессе [3], а другой основан на анализе данных ввода-вывода процесса и

эмпирических данных. В первом методе используются термодинамические свойства уравнений потоков энергии и массы в тепличном комплексе. В целом, эти модели имеют высокую степень сложности с большим количеством параметров, которые должны быть определены путем калибровки. Второй метод основан на подходе к системной идентификации с использованием линейных и нелинейных методов. Эти модели не позволяют исследовать внутреннее функционирование системы, но они могут быть очень полезны для целей контроля климата.

Целью данного исследования является разработка нейронных моделей тепличного комплекса с использованием данных, полученных при выращивании огурцов и помидоров на севере Архангельской области. Предполагается, что эти модели будут использоваться для стратегий управления на основе моделей. Статья организована следующим образом. Вторая глава посвящена описанию рассматриваемого тепличного комплекса и используемых наборов данных. Третья глава посвящена нейронным сетям и полученным результатам. В заключении представлены выводы и перспективы исследования.

Материалы и методы

1.1 Описание тепличного комплекса

На рисунке 3 показан тепличный комплекс, который использовался в настоящей работе. Это тепличный комплекс с арочной крышей с алюминиевой основой и облицовочным материалом в виде поликарбоната. В тепличном комплексе выращиваются совместно огурцы и помидоры разделенный в соотношении 50/50. В самой теплице располагаются только управляющие элементы и датчики, а сам управляющий контроллер вынесен за пределы теплицы в более благоприятную среду, что дает нам называть тепличным комплексом.

Рис. 3. Фотография тепличного комплекса.

На рисунке 4 показана функциональная структурная схема экспериментального тепличного комплекса. Измеряемые переменные можно разделить на группы: погодные условия, управляющие входы и управляющие выходы. Внутренний микроклимат определяется: внутренней температурой (T_i) и влажностью (H_i), следовательно, эти переменные составляют выходные данные управления тепличным комплексом. Приводы для управления климатом, которые действуют как управляющие входы, являются следующими: дверь и форточка (с другой стороны) для естественной вентиляции (Op), система отопления (Ch) и набор ламп искусственного освещения (La). Внешние погодные условия влияют на микроклимат в теплице и представляют собой важные нарушения для системы. Получаются не далеко со станции метеонаблюдения следующие внешние переменные: внешняя температура (T_e), внешняя влажность (H_e), скорость ветра (V_w), направление ветра (D_w) и обнаружение дождя (R_d).

Рис. 4. Диаграмма тепличного комплекса.

Данные об окружающей среде внутреннего воздуха (температура и влажность) измеряются в центральной точке тепличного комплекса. Вышеупомянутая система измерения и контроля реализует стратегию управления включением-выключением. Управляющая программа оценивает заданные пользователем значения и ограничения, чтобы определить и настроить диапазоны, в которых должны поддерживаться регулируемые параметры окружающей среды.

1.2 Набор данных

Что касается используемых наборов данных, то время выборки для получения измерений составило 10 минут, что 144-ем измерениям в течение 24 часов. Использование данные в основном за летний сезон, что дает соответствующую информацию о влиянии и взаимодействии исполнительных механизмов и внешних климатических условий. Кроме того, контроль тепличного комплекса был настроен пользовательскими настройками. Таким образом, избегаются плохие свойства экстраполяции, связанные с новыми погодными условиями и/или новыми управляющими действиями, на которые указывают Линкер и др. [4]. Задействованные переменные имеют различную природу (аналоговые сигналы и логические команды), диапазоны и размеры, поэтому входные и выходные данные масштабируются до интервала амплитуды два $[-1,+1]$. Эта предварительная обработка предотвращает потерю переменных малого диапазона и, как правило, улучшает поведение тренировочного процесса [5].

Разработка модели на основе нейронных сетей

Нейронные сети

Разносторонние варианты тепличных комплексов усложняют построение какой-то конкретной модели. По этой причине для решения такой задачи используются передовые методы для нелинейных динамических систем. В нашем случае для моделирования микроклимата в тепличном комплексе были выбраны нейронные сети, поскольку в предыдущих исследованиях они продемонстрировали, что являются полезными и мощными инструментами для реализации такой системы по работе с микроклиматом. Процесс идентификации с помощью нейронных сетей называется моделированием “черного ящика”, основанным на измеренных данных, без необходимости знания внутреннего функционирования моделируемой системы. Технология нейронных сетей — это форма искусственного интеллекта, который “учится”, обрабатывая репрезентативные шаблоны данных с помощью своей внутренней архитектуры. Он основан на теориях, построенных на основе биологических нейронных систем на примере построения нейронов у живых организмов. Использование нейронных сетей требует нескольких важных решений, сделанных при поиске модели, которая обеспечивает удовлетворительные результаты. Основными вариантами являются топология, алгоритм обучения, количество скрытых нейронов и выбор набора входных переменных, которые будут использо-

ваться. В целом, на эти вопросы проектирования нет однозначного ответа, и не существует систематического метода поиска оптимальной структуры нейронной сети.

Результат

Разработанные модели представляют собой многослойные нейронные сети (MLP) (рис. 5), которые являются наиболее часто используемой архитектурой нейронных сетей. А именно, как было отмечено в предыдущем подразделе, были разработаны две модели на основе нейронных сетей для прогнозирования относительной влажности и внутренней температуры соответственно.

Рис. 5. Диаграмма тепличного комплекса

Обе модели состоят из трех слоев, состоящих из входного слоя, одного скрытого слоя с 10 нейронами и выходного слоя с 2 узлами. Входными переменными в этом случае являются следующие: внешняя температура и относительная влажность, открывание дверей, состояние обогрева и состояние ламп освещения. Используемый алгоритм Левенберга — Марквардта использовался для оптимизации. Передаточная функция скрытого слоя имеет сигмоидальный тип, а выходной слой имеет линейную передаточную функцию. Доступные шаблоны данных были разделены таким образом, чтобы 60% выборок использовались для обучения, 20% - для проверки и 20% - для тестирования.

На рисунке 6 показаны кривые сравнения измеренных и прогнозируемых значений внутренней температуры и относительной влажности воздуха за два июньских дня в Архангельской области.

Рис. 6. Предсказания и измерения влажности и температуры.

Как видно на рисунке диаграмм, значения прогнозируемых и истинных значениях являются достаточно приближительные. Соответствующие значения MSE (среднеквадратичной

ошибкой) составляют 1,5 °С для температуры и 7,12% для влажности, что указывает на то, что прогнозы, полученные с помощью нейронных моделей, демонстрируют хорошее поведение; поэтому обе модели, основанные на нейронных сетях, были успешно проверены.

Заключение

В этой статье была представлена разработка и проверка двух моделей, основанных на нейронных сетях, для прогнозирования внутренней влажности и температуры в тепличном комплексе. Представленные результаты доказывают хорошую результативность сетей при низких значениях MSE (среднеквадратичной ошибке). Хотя необходимо оценить и сравнить различные конфигурации таких моделей в различных тепличных комплексах, чтобы улучшить их производительность и возможности универсальной прогнозируемости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bennis, N., Duplaix, J., Enéa, G., Haloua, M., Youlal, H., (2008) “Greenhouse Climate Modeling and Robust Control” / Computers and Electronics in Agriculture, vol. 61, pp. 96-107.
2. Ferreira, P.M., Faria, E.A., Ruano, A.E., (2002) “Neural Network Models in Greenhouse Air Temperature Prediction” / Neurocomputing, vol. 43, pp. 51-75.
3. Boulard, T., Baille, A., (1993) “A simple Greenhouse Climate Control Model incorporating effects on Ventilation and Evaporative Cooling”, Agricultural and Forest Meteorology, 65, pp. 145-157.
4. Linker, R., Seginer, I., Gutman, P.O., (1998) “Optimal CO2 Control in a Greenhouse Modeled with Neural Networks” / Computers and Electronics in Agriculture, vol. 19, pp. 289–310.
5. Sarle, W.S., (2002) “Neural Frequently Asked Questions”. URL: <http://ftp.sas.com/pub/neural/FAQ.html>. (дата обращения: 01.06.2021).

© Чугаев В.Н., 2021.